

ABA-Liquid

EK karbonát típusú folyékony műtrágya

820 ±23 g/l mikronizált CaCO₃ stabilizált szuszpenziója

Tápelem tartalom: Ca tartalom m/m % : 21,0±05 ; CaO-ban kifejezve m/m % : 29,4 azaz 460 g/liter
FELHASZNÁLHATÓ: A növények kalcium hiányának pótlására, a fotoszintézis aktiválására, fokozására.

- **Szántóföldi kultúrákban** (kukorica, napraforgó, kalászosok, őszi káposzta repce, mustár, szója, stb.) kezelésként 1,5-2,0 l/ha dózisban, 150-250 liter permetlében kijuttatva (0,5-0,8 % koncentrációban). Nagyobb lombfelületnél a magasabb dózis és permetlé alkalmazása javasolt. A vegetatív fejlődés intenzív szakaszaiban, valamint a generatív szakasz kezdetén, a vegetációs idő közben 2-3 (12-15 naponként) alkalommal kipermetezve.
 - kalászosok: a bokrosodás kezdetén, a szárba indulás kezdetén, zászlós levelek megjelenésekor
 - kukorica, napraforgó: 3-5 leveles stádium, 8-10 leveles stádium, virágzás előtt
 - őszi káposzta repce, mustár: a bokrosodás kezdetén, oldalhajtások megjelenésekor, virágzás előtt
 - szója: a harmadik nódusz a főszáron, második hármasan összetett levél megjelenése, a 6-7 nóduszos állapot, kezdeti hüvelyképződés
- **Gyümölcsösben** (alma, körte, csonthéjasok, héjasok stb.) kezelésként 1,5-2,0 l/ha dózisban, 350-800 liter permetlében kijuttatva (0,4-0,8 % koncentrációban). Nagyobb lombfelületnél a magasabb dózis és permetlé alkalmazása javasolt. A vegetatív fejlődés intenzív szakaszaiban, valamint a generatív szakasz kezdetén és az érés középidejében a vegetációs idő közben 3-5 alkalommal (12-15 naponként) kipermetezve. A vegetáció végén még lombhullás előtt az állomány télállóság fokozására, a fejlettségtől függően célszerű még egy kezelést beiktatni, a lombhigénés őszi kezeléssel egybekötve.
 - alma, körte ültetvényekben: zöldbimbós stádium, mogyoró/zöld dió stádium, gyümölcsnövekedés stádium, érési stádiumban kezdetén
 - csonthéjas gyümölcsök (őszibarack, kajszi, meggy, cseresznye, szilva): zöldbimbós stádium, virágzás után, gyümölcsnövekedés stádium, érési stádiumban kezdetén

- **Szőlőben** kezelésként 1,5-2,0 l/ha dózisban, 350-600 liter permetlében kijuttatva (0,4-0,8 % koncentrációban). Nagyobb lombfelületnél a magasabb dózis és permetlé alkalmazása javasolt. A vegetatív fejlődés kezdeti stádiumában valamint az intenzív szakaszaiban, a bogyók megjelenésekor, fűtzáródáskor és az érés kezdetekor javasolt kijuttatni.

- **Bogyós gyümölcsűek** (málna, ribizke, köszméte, szamóca stb.) kezelésként 1,5-2,0 l/ha dózisban, 250-350 liter permetlében kijuttatva (0,4-0,8 % koncentrációban). Nagyobb lombfelületnél a magasabb dózis és permetlé alkalmazása javasolt. A vegetatív fejlődés intenzív szakaszaiban, valamint a generatív szakasz kezdetén és az érés közepidejében a vegetációs idő közben 3-5 alkalommal (12-15 naponként) kipermetezve.

- **Szabadföldi kertészeti kultúrákban** (tök, dinnye, uborka, paprika, paradicsom, káposzta, karfiol, szamóca, hagyma, burgonya, stb.) kezelésként 1,5-2,0 l/ha dózisban, 250-350 liter permetlében kijuttatva (0,5-0,8 % koncentrációban). Nagyobb lombfelületnél a magasabb dózis és permetlé alkalmazása javasolt. A vegetatív fejlődés intenzív szakaszaiban, valamint a generatív szakasz kezdetén és az érés közepidejében a vegetációs idő közben 3-4 alkalommal (12-15 naponként) kipermetezve.

- **Hajtott zöldségfélék** (paprika, paradicsom, uborka, padlizsán stb.) A kezeléseket 0,6-1,0 %-os koncentrációban kell kijuttatni. Nagyobb lombfelületnél a magasabb dózis alkalmazása javasolt (0,5-0,8 % koncentrációban). A vegetatív fejlődés intenzív szakaszaiban, valamint a generatív szakasz kezdetén és az érés közepidejében a vegetációs idő közben 3-5 (10-12 naponként) alkalommal kipermetezve.
- **Dísznövények** a kezeléseket 0,5-0,8 %-os koncentrációban kell kijuttatni. Nagyobb lombfelületnél a magasabb dózis alkalmazása javasolt. Hajtatás esetén a vegetatív fejlődés intenzív szakaszaiban, 8-10 naponként. Parkokban, lakóterekben, 15-20 naponként célszerű permetezni.

Az egyes kezeléseket célszerű összekötni az egyéb növényvédelmi kezelésekkel. A tankkeverékek alkalmazása esetén keverési próbával meg kell győződni az egyes készítmények összeférhetőségéről, javasoljuk az ABA-Liquid permetléhez adagolni a többi készítményt! A kultúrák öntözését a kezeléseket után 2-3 nappal kell időzíteni.

A termésen illetve a növényen apró fehér pöttyök jelenhetnek meg a permetlé hirtelen beszáradása miatt (kezelés utáni magas hőmérséklet), ezért a betakarítás előtt 2 héttel nem célszerű a permetezés (gyümölcs, dísznövény), ha nincs lehetőségünk öntözésre, amivel könnyen lemoshatók az esetleges apró fehér foltok.

2019.11.30.

ABA-BREVIT Kit.
3529 Miskolc,
Soltész Nagy Kálmán utca 114
Adószám: 24154158-2-05

Trojler Silvia

ABA-Liquid termékismertető

1. Technikai adatok

Mikronizált CaCO₃ tartalom g/l: 820 ±23 g/l

CaO-ban kifejezve g/l: 460 g/l

(Ca tartalom m/m %: 21,0±0,5 ; CaO-ban kifejezve m/m %: 29,4)

Sűrűség: 1,5±0,1 kg/dm³

pH: 7,5±0,5

Szemcseméret: 90%
(mérettartomány 0,1 és 5 mikron között)

Megjelenés: fehér-bézs színű vizes szuszpenzió

Lebegő képesség: 89 %
(szárazanyagra számolva)

2. Kalcium szerepe a növények élettani folyamataiban

A kalcium fontos növényi tápelem *nagy szerepe van a sejtfal szilárdságának kialakításában*, segíti a kálium (K), foszfor (P) és a nitrogén (N) felvételét. Csökkenti a nátrium felvételét, ezáltal fokozza a növény só tűrő képességét. Élettani jelentősége a plazmakolloidok hidratáltsági állapotának kialakításában, a *sejtmembránok áteresztő képességének szabályozásában foglalható össze*. A növények megfelelő kalciumellátása *segíti a sejtosztódást, elengedhetetlen a gyökérnövekedéshez*, ami kalcium nélkül nem növekszik, hanem elhal. A hiány jellegzetes tünete:

- *a fiatal növényi részek sárgulása, valamint a fiatal levelek kanalasodása, kampósódása és megbarnulása,*
- *gyümölcsfák esetében a virágcsúcs rothadása,*
- *általános tünet, hogy a növények még jó vízellátottság esetén is hervadnak, a levéllemez elszárad és felhasad.*

Hiányát nem minden esetben kíséri látható tünet. Ebben az esetben a növények gátolt növekedéséből lehet rá következtetni. Kifejezettebb hiány esetén a növényi csúcsrügy fejlődése elmarad, a szárba indulása késik. Számos esetben a hiány következtében a növényen nem fejlődnek új levelek, a meglévő idősebb levelek csúcsi része elszíntelenednek és elnyálkásodnak.

A kalcium a növényekben szervesen és szervetlenül is fordul elő. Továbbá a plazmakolloidokhoz kötött ionok alakjában fordul elő. *Jelentős alkotóeleme a sejtfal stabilizáló anyagának*. A kalcium a pektin (poligalakturonsav) negatív töltéshelyeit hídszerűen köti össze, ezzel jelentősen meghatározza a sejtfalak stabilizálódását. Kötődését egy kalmodulin nevű hormon végzi. A Ca^{2+} ionok a növényben a transzspirációs áramlással a xilémbe viszonylag könnyen szállíthatódnak, a floémába általában nem jutnak át. Miután a Ca^{2+} a floémában nehezen mozog, visszaszállítása a levelekből a szárba és a gyökérzetbe vagy az idősebb részekből a fiatal, fejlődő hajtásokba annyira csekély, hogy gyakorlatilag nincs jelentősége. A kalcium a növény számára az egyik legnehezebben szállítható elem. Felvételét számos környezeti tényező befolyásolja.

3. ABA-Liquid hatásának növényélettani, biokémiai alapjai

Az ABA-Liquid egy hatékony fotoszintetikus aktivátor és természetes alapú kalciumpótló lombtrágya, serkenti a fejlődést, növeli a növény szárazság tűrését, és a károsítókkal szembeni ellenálló képességét, úgy viselkedik, mint egy természetes „növényi védőoltás”.

A mikronizált kalcium-karbonát a növény felületére permetezve a légcserenyílásokon (sztomák) keresztül bejút a levélzet mezofilumába ahol az ott található természetes karbonsavakkal reakcióba lép és széndioxid valamint vízoldható kalciumtartalmú szerves sók keletkeznek.

- Hatékony fotoszintézis aktivátor

A levelek fehérje tartalmának a fele a kloroplasztiszokban van, ennek fele, vagy negyede a RuBisCO. A föld legnagyobb mennyiségben előforduló fehérjéje. Egy felnőtt ember táplálékigényének a biztosításához 44 kg RUBISCO-nak kell folyamatosan működnie. A fotoszintézis és a foto respiráció két ellentétes versenyképes folyamat, ezt a folyamatot szabályozza a RuBisCO enzim a széndioxid-oxigén arány és fény függvényében. A kalcium karbonát a levél mezofilumába bejutva megemeli a sejt közötti járatok CO_2 koncentrációját, aminek következtében fény hatására a RuBisCO kötődik a szén-dioxidhoz és beindul a fotoszintézis.

Másképpen a jól ismert energiatermelő folyamat a Calvin ciklus

- **Fiatal fejlődésben levő növényi részek Kalcium ellátása**

A kalciumnak, mint mezoelemnek (egyes nézetek szerint makroelem) igen fontos szerepe van a fejlődésben, a sejtosztódásban, az érésben, szárazság tűrésben, az ellenálló képességében és más elemek felvételében. A talajok kalciumszolgáltató képessége igen eltérő, amit csak tovább fokoz a talajok alacsony pH értéke. A harmonikus ellátást tovább rontja, hogy a növényen belül az idősebb részek akumulálják és nem mobilizálhatók, valamint csak egy irányba szállítódik az asszimilátákkal nem. Ezek az effektusok okozzák, hogy a fiatal fejlődésben levő részekben kalcium deficit alakul ki. Biztosak lehetünk abban, hogy ha talajunk savanyú, rossz a kalciumszolgáltató képessége, minimum látens kalcium hiányra számíthatunk, aminek pótlását a növény biztosan meghálálja.

A Kalciumhiány jellegzetes tünete a fiatal növényi részek sárgulása, valamint a fiatal levelek kanalas felkunkorodása, kampósódása és megbarnulása, gyümölcsfák esetében a virágcsúcs rothadása. Általános tünet, hogy a növények még jó vízellátottság esetén is hervadnak, a levéllemez szárdozik és felhasad.

4. **Kalcium hiány jellegzetes tünetei különböző néhány gazdasági növényen**

5. Az ABA-Liquid kultúránkénti alkalmazás technológia

A készítmény felhasználásánál figyelembe kell venni a növény ciklikus kalcium igényét, ami követi a fejlődési stádiumát, valamint azt a tényt, hogy az idősebb részek akkumulálják a kalciumot, ami nem mobilizálható, valamint a növényen belüli transzlokáció csak a xilémekben történik. A kalcium igény - a bokrosodás, a lomblevelek kialakulása, a hajtásnövekedés, a szárba-szökkenés, a termésképződés, és az érés stádiumokban - jelentősen megnő, ezek azok a stádiumok, ahova időzíteni szükséges a permetezést. Fontos szempont, hogy a növény nem „tölthető” fel egy kezeléssel az előbbiekben említettek miatt (nem mobilizálható a kalcium), így folyamatos ellátást kell biztosítani.

A szabadföldi kijuttatást célszerű a kora reggeli és a késő délutánra időzíteni, különösen, ha nappal 20 °C fölé emelkedik a hőmérséklet, mert ilyenkor a párologtatás csökkentése miatt a stomák bezáródnak!

Az egyes kezeléseket célszerű összekötni az egyéb növényvédelmi kezelésekkel. A tank-keverékek alkalmazása esetén keverési próbával meg kell győződni az egyes készítmények összeférhetőségéről, javasoljuk az ABA-Liquid permetléhez adagolni a többi készítményt!

Tapadást fokozó és felületi feszültséget csökkentő segédanyagok használata javasolt! A kultúrák öntözését a kezeléseket után 2-3 nappal kell időzíteni.

A termésen illetve a növényen apró fehér pöttyök jelenhetnek meg a permetlé hirtelen beszáradása miatt (kezelés utáni magas hőmérséklet), ezért a betakarítás előtt 2 héttel nem célszerű a permetezés (gyümölcs, dísznövény), ha nincs lehetőségünk öntözésre, amivel könnyen lemoshatók az esetleges apró fehér foltok.

Kalászosok:

- a bokrosodás kezdetén,
- a szárba indulás kezdetén,
- zászlós levelek megjelenésekor

Kukorica, napraforgó:

- 3-5 leveles stádium,
- 8-10 leveles stádium,
- virágzás előtt

Őszi káposzta repce, mustár:

- a bokrosodás kezdetén
- oldalhajtások megjelenésekor,
- virágzás előtt

Szója:

- a harmadik nódusz a főszáron,
- második hármasan összetett levél megjelenése,
- a 6-7 nóduszos állapot,
- kezdeti hüvelyképződés

Szántóföldi kultúrákban kezelésként 1,5-2,0 l/ha dózisban (0,5-0,8 % koncentrációban), 250-350 liter/ha permetlében kijuttatva. Nagyobb lombfelületnél a magasabb dózis és permetlé alkalmazása javasolt.

Szőlő ültetvényben:

- 4-6 leveles stádium
- 2-3 mm es bogyók megjelenése
- fűtzáródás kezdete
- érés kezdete

Kezelésenként 2,0-3,0 l/ha dózisban (0,4-0,8 % koncentrációban), 350-600 liter/ha permetlében kijuttatva. Nagyobb lombfelületnél a magasabb dózis és permetlé alkalmazása javasolt.

Alma, körte ültetvényekben:

- zöldbimbós stádium
- mogyoró/zöld dió stádium
- gyümölcsnövekedés stádium
- érési stádium kezdetén

Csonthéjas gyümölcsök (őszibarack, kajszi, meggy, cseresznye, szilva)

- zöldbimbós stádium
- virágzás után
- gyümölcsnövekedés stádium
- érési stádiumban kezdetén

Gyümölcs ültetvényekben kezelésenként 2,0-3,0 l/ha dózisban (0,4-0,8 % koncentrációban), 350-600 liter/ha permetlében kijuttatva. Nagyobb lombfelületnél a magasabb dózis és permetlé alkalmazása javasolt

Szabadföldi kertészeti kultúrákban (tök, görög- és sárgadinnye, uborka, paprika, paradicsom, káposzta, karfiol, szamóca, hagyma, burgonya, stb.):

- 3-5 leveles stádium
- hajtásnövekedés stádium
- termés növekedés kezdetén
- érési stádium kezdetén

Kezelésenként 1,5-2,0 l/ha dózisban (0,5-0,8 % koncentrációban), 250-350 liter/ha permetlében kijuttatva. Nagyobb lombfelületnél a magasabb dózis és permetlé alkalmazása javasolt.

Hajtott zöldségfélék (paprika, paradicsom, uborka, padlizsán stb.)

- 3-5 leveles stádium
- hajtásnövekedés stádium
- termés növekedés kezdetén
- érési stádium kezdetén

A kezeléseket 0,5- 0,8 %-os koncentrációban kell kijuttatni.

Dísznövények esetében a kezeléseket 0,5- 0,8 %-os koncentrációban kell kijuttatni. Nagyobb lombfelületnél a magasabb dózis alkalmazása javasolt. Hajtás esetén a vegetatív fejlődés intenzív szakaszaiban, 8-10 naponként. Parkokban, lakóterekben, 12-15 naponként célszerű permetezni.

2019.11.30.

ABA-BREVIT Kft.
3529 Miskolc,
Soltész Nagy Kálmán utca 114.
Adószám: 24154158-2-05

